

***Sphenoptera (Chrysoblemma) khnzoriani* Kalashian, 1996
(Coleoptera: Buprestidae) - новый вид для фауны Ирана с
заметками о ранее неизвестной самке**

М.Ю. Калашян

Научный центр зоологии и гидроэкологии - Национальная академия наук
Республики Армения

0014, Армения, Ереван. ул. П. Севака, д. 7

Scientific Center of Zoology and Hydroecology, National Academy of Sciences of Armenia

P. Sevak str., 7, Yerevan 0014 Armenia

e-mail: mkalashian1@gmail.com

Ключевые слова: Coleoptera, Buprestidae, *Sphenoptera (Chrysoblemma) khnzoriani*, Иран, новое указание, описание самки.

Key words: Coleoptera, Buprestidae, *Sphenoptera (Chrysoblemma) khnzoriani*, Iran, new record, description of female.

Резюме: Впервые для фауны Ирана указывается редкий вид жуков-златок *Sphenoptera (Chrysoblemma) khnzoriani* Kalashian, 1996, включенный в Красную Книгу Республики Армения. В сравнительном с самцом-голотипом аспекте описывается его ранее неизвестная самка. Новая находка требует пересмотра статуса вида в Красной книге.

Abstract: *Sphenoptera (Chrysoblemma) khnzoriani* Kalashian, 1996, rare species of jewel-beetles (Coleoptera, Buprestidae) included into the Red Book of the Republic of Armenia is reported from Iran for the first time. Previously unknown female of the species is described in comparison with male holotype. The new find requires a revision of the species status in the Red Book.

[**Kalashian M.Yu.** *Sphenoptera (Chrysoblemma) khnzoriani* Kalashian, 1996 (Coleoptera: Buprestidae) - new species for the fauna of Iran with remarks on previously unknown female]

Введение

Вид *Sphenoptera (Chrysoblemma) khnzoriani* Kalashian, 1996 был описан по единственному экземпляру, самцу, из Армении, с территории государственного заказника «Горованские пески». В ходе работы с коллекцией рода *Sphenoptera* Dejean, 1833 в Британском музее естественной истории был обнаружен второй экземпляр этого вида, происходящий из Ирана. Этот экземпляр оказался самкой, ранее неизвестной. Учитывая значение,

придаваемое признакам полового диморфизма и строению яйцеклада в систематике златок вообще и рода *Sphenoptera* Dejean, 1833 в частности (Рихтер, 1949; Калашян, 1983; Volkovitsh, Kalashian, 2003, и др.), мы сочли необходимым дать сравнительное описание самки этого редкого вида.

В работе используются следующие сокращения:

BMNH - Британский музей естественной истории (The Natural History Museum, London, United Kingdom);

IZAY - Институт зоологии Научного центра зоологии и гидроэкологии (Ереван, Армения);

МКСУ - коллекция М. Калашяна, Ереван, Армения.

Sphenoptera (Chrysoblemma) khnzoriani Kalashian, 1996

Рис. 1-9

Sphenoptera (Chrysoblemma) khnzoriani Kalashian, 1996: 780 - Armenia, Vedi env., Goravan Sands.

Сравнительное описание. Голотип, самец, несколько крупнее и уже, тело в 2.5 раза длиннее ширины, его длина 16.8 мм, ширина - 6.8 мм. Самка мельче и шире - тело в 2.45 раза длиннее ширины, его длина 15.1 мм, ширина - 6.2 мм. Кроме того, у экземпляра из Ирана во вдавленных частях рельефа местами заметны следы воскового налета, у самца из Армении совершенно стертого.

Глаза у самца немного более выпуклые, слегка выступают из контура головы, у самки менее выпуклые, не выступают из контура головы. Темя у самца в приблизительно вдвое, у самки - в 2.1 шире диаметра глаза. Антенны у самца длиннее, в 1.85 раза длиннее высоты глаза, у самки в 1.6 раза длиннее высоты глаза.

Переднеспинка у самца в 1.7, у самки в 1.65 раза шире длины, кроме того, боковые края переднеспинки у самца слабо слегка неравномерно выпуклые вдоль всей длины, основные углы менее острые, у самки бока слегка вогнутые перед более острыми основными углами. Надкрылья в 1.8 раза длиннее ширины у обоих полов.

У самца переднегрудь продольно вогнутая почти до

переднего края, заднегрудь узко вогнута вдоль срединного продольного шва, у самки вдавление переднегрудки слабее, далеко не достигает переднего края, заднегрудь вдоль шва не вдавлена.

Передние голени у самца явственно отогнуты внутрь и расширены дистально (Рис. 4), средние также изогнутые, их внутренний край у вершины оттянут в короткий зубец (Рис. 6), задние голени явственно изогнуты кнаружи (Рис. 8). У самки все голени почти совсем прямые (Рис. 5, 7, 9), передние умеренно расширены дистально (Рис. 5), средние со слегка извилистым внутренним краем (Рис. 7).

Яйцеклад - Рис. 3.

Типовой материал. Голотип, ♂ (Рис. 1): «Армения., окрестности пос. Веди, Гораванские пески, 27.VII 1994, М.Ю. Калашян» (МКСҮ, будет передан в IZAY).

Дополнительный материал. 1 ♀ (Рис. 2): [IRAN] Persia, Teheran, 2.vii.1934, Henry Field [leg.] (BMNH).

Замечания. Таким образом, у *S. khnzoriani* признаки полового диморфизма выражены в строении антенн, глаз и темени, грудных сегментов, и, особенно, голеней. Отмеченные выше различия в размерах и некоторых пропорциях тела могут быть отнесены к индивидуальной изменчивости в пределах вида.

Учитывая крайнюю редкость *S. khnzoriani* (несмотря на неоднократное обследование типового местонахождения, ни одного экземпляра не было обнаружено после первой находки в 1994 г.) и узкий известный ареал вида, он был включен в Красную книгу Армении и отнесен к категории «Исчезающий – EN» согласно критериям Международного союза охраны природы (IUCN., 2012) (Aghasyan, Kalashyan M.Yu. (ed.), 2010). Новая находка значительно расширяет сведения об ареале вида, что требует пересмотра его природоохранного статуса.

Благодарности. Автор рад выразить искреннюю признательность куратору коллекций жесткокрылых Британского музея естественной истории Максвеллу Баркли (Dr. Maxwell V.L. Barclay, BMNH), любезно предоставившему автору возможность работы с коллекциями Музея и передавшему на обработку материалы по роду *Sphenoptera*.

ЛИТЕРАТУРА

- Калашян М.Ю. 1983. К морфологии терминалий и гениталий некоторых армянских златок (Coleoptera, Buprestidae). В кн: Зоологический сборник. Вып. XIX. Изд. АН Арм. ССР, Ереван: 162-210
- Калашян М.Ю. 1996. Новый вид рода Sphenoptera (Coleoptera, Buprestidae) из Армении. - Зоологический журнал. 75 (5): 780–782
- Рихтер А.А. 1949. Златки (Buprestidae). Ч. 2. Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. XIII. Вып. 2. М.-Л., Изд. АН СССР. 233 с.
- Aghasyan A.L., Kalashyan M.Yu. (editors). 2010. The Red Book of Animals of the Republic of Armenia. Yerevan, “Zangak” Publ. 368 p.
- IUCN. 2012. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iv + 32 pp.
- Volkovitsh M.G. & Kalashian M.Yu. 2003. A new species of Sphenoptera (subgenus Chrysoblemma) from Iran with taxonomic notes on some Palaearctic species of Sphenoptera from subgenera Chrysoblemma, Hoplistura and Tropeopeltis (Coleoptera: Buprestidae). - Zoosystematica rossica. 11 (2): 331-342

Рис. 1-2. *Sphenoptera (Chrysoblemma) khnzoriani* Kalashian, 1996, габитус: 1 - голотип (фото К.В. Макаров); 2 - самка, Иран (фото М.Ю. Калашян).

Рис. 3-7. *Sphenoptera (Chrysoblemma) khnzoriani* Kalashian, 1996, детали строения: 3 - яйцеклад; 4-9 - голени снизу; 4-5 - передние; 7 - средние; 8-9 - задние (4, 6, 8 - самец, 5, 7, 9 - самка). Масштабная линейка для рисунка 3 = 0.5 мм, для рисунков 4-9 = 1 мм.

Поступила / Received: 02.12.2021

Принята / Accepted: 17.03.2022